

İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTERAKTİV METODLARIN TƏTBİQİ

Qasımzadə Aysel

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti -Xarici Dillər Mərkəzi, müəllim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970455>

***Xülasə.** İnteraktiv metodların şagirdlərin dil bacarıqlarının inkişafına necə təsir etdiyi, onların motivasiyasını artırmaq və öyrənmə prosesini daha maraqlı etmək üçün necə istifadə olunduğu müzakirə edilir. Müasir təhsil sistemində şagirdlərin fəal iştirakını təmin edən interaktiv metodların tətbiqi önəmli yer tutur. İngilis dili tədrisində bu metodların istifadəsi, şagirdlərin dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onları real həyatda istifadə etməyə hazırlamaq məqsədini güdür. İnteraktiv metodlar şagirdlərin dərslərində fəal iştirakını təmin edərək onların öyrənmə motivasiyasını artırır, bu metodlar vasitəsilə şagirdlər öz fikirlərini ifadə edir, digər şagirdlərlə müzakirələr aparır və müxtəlif situasiyalarda dil bacarıqlarını tətbiq edirlər. Bu yanaşma şagirdlərin dil biliklərini praktik mühitdə tətbiq etmələrinə şərait yaradır və onların real həyatda qarşılaşa biləcəkləri vəziyyətlərə hazırlıq səviyyəsini artırır. İnteraktiv metodların tətbiqi, həmçinin şagirdlərin analitik düşünmə, problem həll etmə və əməkdaşlıq kimi bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu metodlar, şagirdlərin müxtəlif mövzularda müzakirələr apararaq öz fikirlərini aydın və məntiqli şəkildə ifadə etmələrinə imkan yaradır. Eyni zamanda, şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, onların sosial bacarıqlarını inkişaf etdirir. İngilis dili tədrisində interaktiv metodların tətbiqi, həmçinin şagirdlərin öyrənmə prosesinə olan marağını artırır.*

***Açar sözlər:** metod, motivasiya, öyrənmə prosesi, şagird fəallığı, analitik düşünmə, sosial bacarıqlar.*

***Резюме.** В статье рассматривается, как интерактивные методы влияют на развитие языковых навыков учащихся, как они используются для повышения мотивации и создания более интересного учебного процесса. В современной системе образования применение интерактивных методов, обеспечивающих активное участие учащихся, занимает важное место. Использование этих методов в обучении английскому языку направлено на развитие языковых навыков учащихся и подготовку их к использованию языка в реальных ситуациях. Интерактивные методы обеспечивают активное участие в уроке, повышая мотивацию учащихся к обучению. С помощью этих методов учащиеся выражают свои мысли, участвуют в дискуссиях с другими учащимися и применяют языковые навыки в различных ситуациях. Этот подход создает условия для применения знаний языка в практических ситуациях и повышает готовность учащихся к реальным жизненным ситуациям. Применение интерактивных методов также развивает аналитическое мышление, решение проблем и навыки сотрудничества. Эти методы позволяют учащимся участвовать в обсуждениях на различные темы и выразить свои мысли ясно и логично. В то же время создание среды взаимного общения и сотрудничества между учащимися помогает развивать их социальные навыки. Применение интерактивных методов в обучении английскому языку также повышает интерес учащихся к учебному процессу.*

Ключевые слова: метод, мотивация, учебный процесс, активность учащихся, аналитическое мышление, социальные навыки.

Abstract. The paper discusses how interactive methods affect students' language skills, how they are used to increase motivation, and how they make the learning process more engaging. In the modern education system, the application of interactive methods, which ensures active student participation, holds significant importance. The use of these methods in teaching English aims to develop students' language skills and prepare them to use the language in real-life situations. Interactive methods ensure active participation in the lesson, increasing students' motivation to learn. Through these methods, students express their ideas, engage in discussions with other students, and apply language skills in various situations. This approach creates an environment for students to apply their language knowledge in practical settings and enhances their readiness for real-life situations they may encounter. The implementation of interactive methods also develops students' analytical thinking, problem-solving, and collaboration skills. These methods allow students to participate in discussions on various topics and express their thoughts in a clear and logical manner. At the same time, the creation of a collaborative and interactive environment among students helps to develop their social skills. The application of interactive methods in teaching English also increases students' interest in the learning process.

Keywords: method, motivation, learning process, student engagement, analytical thinking, social skills.

Giriş. İngilis dili tədrisində interaktiv metodların tətbiqi, həmçinin şagirdlərin öyrənmə prosesinə olan marağını artırır. Bu metodlar dərs prosesini daha maraqlı və cəlbədicidir, şagirdlərin dərsə olan həvəsini artırır. Nəticədə, şagirdlər daha fəal iştirak edir və öyrənmə prosesindən daha çox faydalanırlar.

Bu səbəbdən, “*İngilis dili tədrisində interaktiv metodların tətbiqi vacibdir və tədris prosesinin effektivliyini artırır. İnteraktiv metodlar şagirdlərin dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların motivasiyasını artırmaq və öyrənmə prosesini daha maraqlı etmək üçün effektiv bir vasitədir*” [3, s.65].

İngilis dili dərslərində interaktiv metodların tətbiqi, şagirdlərin dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək və öyrənmə prosesini daha maraqlı etmək üçün müxtəlif yollarla həyata keçirilir. Aşağıda bu metodların bəzi əsas tətbiq sahələri tətbiq olunur:

1. *Rollu oyunlar və simulyasiyalar:* Şagirdlər müxtəlif situasiyalarda real həyatı dialoqlara uyğun ünsiyyət qururlar. Bu, onların dil biliklərini praktik mühitdə tətbiq etmələrinə şərait yaradır. “*Rollu oyunlar vasitəsilə şagirdlər müxtəlif sosial və mədəni kontekstlərdə ünsiyyət qurma bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Bu metod şagirdlərin dil biliklərini real həyatda tətbiq etmələrinə və müxtəlif situasiyalarda ünsiyyət qurma bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə kömək edir*” [1, 57].

2. *Cüt və qrup işləri:* Şagirdlər qarşılıqlı ünsiyyət quraraq öz fikirlərini ifadə etməyi öyrənirlər. Fərqli baxış bucaqlarını anlamaq və aktiv dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün faydalıdır. Bu yanaşma, şagirdlərin əməkdaşlıq və komanda işini öyrənmələrinə, həmçinin müxtəlif mövzularda müzakirələr apararaq öz fikirlərini aydın və məntiqli şəkildə ifadə etmələrinə imkan yaradır.

3. *Debatlar və diskussiyalar:* Şagirdlərin analitik düşünmə və arqumentasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Onlara öz fikirlərini aydın və məntiqli şəkildə ifadə etməyə imkan

yaradır. Debatlar və diskussiyalar vasitəsilə şagirdlər müxtəlif mövzularda müzakirələr apararaq öz fikirlərini aydın və məntiqli şəkildə ifadə etməyi öyrənirlər.

5. *Audiovizual materiallardan istifadə*: Filmlər, podkastlar və mahnılar vasitəsilə real ünsiyyət formaları ilə tanışlıq yaradır. Dinləmə və anlama bacarıqlarını inkişaf etdirir. *“Audiovizual materiallar vasitəsilə şagirdlər real ünsiyyət formaları ilə tanış olur və dinləmə və anlama bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Bu üsuldan, əsasən, dərsin motivasiya mərhələsində istifadə etmək faydalıdır. Belə ki, audiovizual materiallar “Beyin həmləsi” iş üsulunun tətbiqində birbaşa istifadə edilə bilən materiallardır və şagirdləri dərse cəlb edir”* [2, 18]. (Bu üsuldan aşağıda daha geniş bəhs edəcəyik)

Ümumilikdə götürdükdə, interaktiv metodların tətbiqi, həmçinin şagirdlərin analitik düşünmə, problem həll etmə və əməkdaşlıq kimi bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu metodlar şagirdlərin müxtəlif mövzularda müzakirələr apararaq öz fikirlərini aydın və məntiqli şəkildə ifadə etmələrinə imkan yaradır. Eyni zamanda, şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, onların sosial bacarıqlarını inkişaf etdirir.

“İngilis dili tədrisində interaktiv metodların tətbiqi, şagirdlərin dil bacarıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu metodlar, şagirdlərin öyrənmə prosesinə fəal iştirakını təmin edir, onların motivasiyasını artırır və real həyatda dil bacarıqlarını tətbiq etməyə hazırlayır” [4, 22]. Müəllimlər interaktiv metodları dərş prosesinə inteqrasiya edərək şagirdlərin dil öyrənmə təcrübəsini zənginləşdirə bilirlər.

Həmçinin ingilis dili dərslərində istifadə edilə biləcəyimiz bir neçə əsas interaktiv metod da vardır: INSERT (İnteraktiv qeyd sistemi), mühazirə, beyin həmləsi və BİBÖ. Müasir pedaqogikada bu metodlar tələbələrin dərse aktiv cəlb olunmasını təmin edərək onların oxu, dinləmə, danışmaq və tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir.

Beyin həmləsi metodu (brainstorming) şagirdlərin sərbəst şəkildə ideyalarını ifadə etməsinə imkan yaradan interaktiv öyrənmə üsuludur. Bu metod tələbələrin yaradıcı və məntiqli düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı, onların ünsiyyət və qrup halında işləmə qabiliyyətlərini də artırır. Beyin həmləsi dərş prosesini daha aktiv və maraqlı edir, eyni zamanda şagirdlərin ingilis dili biliklərini daha sistemli və praktik şəkildə inkişaf etdirməsinə kömək edir.

Beyin həmləsi metodu ingilis dili dərslərində bir neçə əsas istiqamətdə istifadə edilə bilər:

1. *Söz ehtiyatının artırılması*. Şagirdlər yeni mövzuya başlamazdan əvvəl həmin mövzuya aid bildikləri sözləri və ifadələri sadalayırlar. Bu, onların söz ehtiyatını inkişaf etdirməklə yanaşı, dərşin daha fəal və dinamik keçməsinə kömək edir. Məsələn, *“Environment and pollution”* mövzusu üzrə müəllim lövhəyə başlıq yazır və şagirdlər bu mövzuya aid bildikləri sözləri sadalayırlar: *pollution, recycle, global warming, air quality, deforestation* və s. Bu metod şagirdlərin söz ehtiyatını genişləndirir və onları mövzu haqqında düşünməyə vadar edir.

2. *Mövzuya marağın artırılması və motivasiya*. Beyin həmləsi metodu şagirdləri yeni mövzulara hazırlamaq üçün də istifadə olunur. Şagirdlərdən müəyyən bir mövzu haqqında fikirlərini paylaşmaları istənilir ki, bu da onların dərse aktiv şəkildə qoşulmasını təmin edir. Məsələn *“What makes a good leader?”* (Yaxşı liderin xüsusiyyətləri). Şagirdlər lövhəyə liderin xüsusiyyətlərini yazırlar: *confident, responsible, hardworking, inspiring* və s.

Bu cür fəaliyyətlər şagirdlərin dərşin mövzusunu daha dərindən mənimsəməsinə və müzakirələrdə aktiv iştirak etməsinə şərait yaradır.

3. *Yazı bacarıqlarının inkişafı.* Beyin həmləsi yazı tapşırıqlarına başlamazdan əvvəl şagirdlərin ideyalarını toplamağı və strukturlaşdırmağı asanlaşdırır. Şagirdlər esse və ya kompozisiya yazmazdan əvvəl əsas ideyalarını toplayır və mövzuya uyğun açar sözlər müəyyən edirlər. Məsələn: *"Advantages and disadvantages of online learning"*

Advantages: flexibility, saves time, access to global resources

Disadvantages: lack of face-to-face interaction, internet issues, self-discipline required

Bu üsul şagirdlərin yazılarında məntiqi ardıcılıq yaratmalarına və əsas arqumentlərini əvvəlcədən planlaşdırmalarına kömək edir.

4. *Danışmaq və ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı.* Şagirdlər müəyyən bir mövzu ətrafında sərbəst şəkildə fikir mübadiləsi aparır və öz arqumentlərini təqdim edirlər. Bu metod onların sərbəst danışmaq və müzakirə aparmaq bacarıqlarını inkişaf etdirir. Məsələn: *"Should social media be banned for teenagers?"* (Sosial media yeniyetmələr üçün qadağan edilməlidir?) Şagirdlər iki qrupa bölünür: biri sosial medianın qadağan olunmasını müdafiə edir, digəri isə əks arqumentlər təqdim edir.

5. *Dinləmə və qavrama bacarıqlarının gücləndirilməsi.* Müəllim müəyyən bir audio və ya video material təqdim etməzdən əvvəl, şagirdlərdən bu materialın məzmunu haqqında təxminlər yürütmələrini istəyir. Məsələn: Şagirdlərə "A Day in New York" adlı video göstərilməzdən əvvəl, onlardan Nyu-York şəhəri haqqında nə bildiklərini paylaşmaları xahiş edilir. Bu, onların dinləmə prosesinə daha aktiv şəkildə yanaşmalarına və diqqətlərini cəmləmələrinə kömək edir.

Beyin həmləsi metodunun üstünlükləri: *Öyrənmə prosesini aktivləşdirir* – Şagirdlər dərslər prosesində passiv iştirakçı yox, aktiv öyrənən rolunu alırlar; *Tənqidi və yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirir* – Şagirdlər fərqli baxış bucaqlarından düşünməyi öyrənirlər; *Ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarını artırır* – Qrup və cütlük işləri zamanı şagirdlər bir-biri ilə effektiv ünsiyyət qururlar; *Dil biliklərini təbii şəkildə inkişaf etdirir* – Şagirdlər dil bacarıqlarını praktiki kontekstdə istifadə edirlər; *Öyrənməyə marağı artırır* – İnteraktiv və dinamik yanaşma şagirdləri dərslərə daha həvəslə qatılmağa təşviq edir [7]. Beyin həmləsi metodu ingilis dili dərslərində effektiv və interaktiv bir yanaşma kimi istifadə olunur. Bu metod şagirdlərin dil bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı, onların yaradıcılıq, tənqidi düşünmə və ünsiyyət bacarıqlarını da gücləndirir. Müasir tədris prosesində bu metoddan istifadənin genişləndirilməsi, dil öyrənənlərin daha aktiv və müstəqil şəkildə düşünməsinə və öz biliklərini daha effektiv şəkildə tətbiq etməsinə şərait yaradır.

"Ənənəvi mühazirə metodları şagirdlərə geniş məlumat vermək üçün istifadə olunsada, debat və INSERT metodları öyrənməni interaktiv hala gətirir və tələbələrin fəal iştirakını təmin edir. INSERT (Interactive Notation System for Effective Reading and Thinking) metodu şagirdlərin oxuduqları mətnlər üzərində tənqidi düşünmələrinə və onları analiz etmələrinə kömək edir. Bu metod tələbələrin mətnləri sadəcə oxumaqla kifayətlənməyib, eyni zamanda onların üzərində düşünməsini və aktiv şəkildə müzakirə etməsini təmin edir" [6, 82]. Müəllim tələbələrə müəyyən bir məqalə, esse və ya hekayə təqdim edir və onlardan oxuduqları mətn üzərində xüsusi işarələr qoymalarını istəyir: – Artıq bildiyim bir məlumatdır; bu məlumat yenidir; daha çox izah edilməsinə ehtiyac var; maraqlı və mühüm informasiya. Məsələn: *"The impact of social media on teenagers"* adlı məqalənin oxunması zamanı şagirdlər öz qeydlərini aparır və daha sonra müzakirə edirlər. Bu metod onların oxu bacarıqlarını və tənqidi düşüncələrini inkişaf etdirir.

INSERT metodunun üstünlükləri: Şagirdlərin **oxu və anlama bacarıqlarını** artırır; onların **məntiqi təhlil etmə və tənqidi düşünmə** qabiliyyətlərini inkişaf etdirir; oxuduqları mətnə **aktiv yanaşmalarını təmin edir** və yadda saxlamalarını asanlaşdırır.

“Mühazirə metodu müəllimin dərslərini əsas hissəsini təqdim etdiyi və şagirdlərin əsasən dinləmə mövqeyində olduğu tədris metodudur. Bu metod xüsusilə dil qaydaları, ədəbiyyat və akademik yazı bacarıqları öyrədilən zaman daha effektiv olur. Mühazirələr interaktiv formada təşkil edildikdə daha effektiv olur” [8, 67]. Müəllim yalnız danışmaqla kifayətlənməyib, tələbələr də mühazirəyə cəlb etməlidir. **Məsələn:** *"Past tenses in english"* mövzusunda dərslər zamanı müəllim yalnız qaydaları izah etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda tələbələrə nümunələr verir və onların suallarını cavablandırır. Bu metodun üstün cəhətləri bunlardır: məlumatın **sistemli və əhatəli şəkildə təqdim edilməsinə** kömək edir; qısa müddətdə **çoxlu məlumat vermək** mümkündür; şagirdlər müəllimin izahatı vasitəsilə **dili daha yaxşı dərk edə bilirlər**.

Debat metodu isə şagirdlərin müəyyən bir mövzu ətrafında müzakirə apardıkları və öz fikirlərini arqumentlərlə müdafiə etdikləri interaktiv tədris metodudur. İngilis dili dərslərində debat metodu tələbələrin danışmaq və tənqidi düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün effektiv üsuldür. **Məsələn:** *"Should school uniforms be mandatory?"* (Məktəbli forması məcburi olmalıdır?) mövzusu üzrə şagirdlər iki qrupa bölünür və biri lehinə, digəri əleyhinə arqumentlər irəli sürür.

Debat metodunun üstünlükləri: **Danışmaq bacarıqlarını** inkişaf etdirir və tələbələrin sərbəst danışmasını təmin edir; **Tənqidi və analitik düşüncə qabiliyyətini** artırır; Şagirdlərə **öz fikirlərini əsaslandırmağı və arqumentlərini müdafiə etməyi öyrədir**; **Sosial bacarıqları və komanda işi vərdislərini** inkişaf etdirir.

Nəticə. İngilis dili dərslərində INSERT, beyin həmləsi, mühazirə və debat metodlarının tətbiqi öyrənmə prosesini daha maraqlı və effektiv edir. **INSERT metodu** tələbələrin oxu və anlama bacarıqlarını gücləndirir, **mühazirə metodu** onlara strukturlaşdırılmış bilik əldə etməyə kömək edir, **debat metodu** isə danışmaq və tənqidi düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Müasir pedaqoji yanaşmalarda bu metodların kombinasiyalı istifadəsi şagirdlərin **daha aktiv, yadda qalan və praktik** öyrənmə təcrübəsi qazanmasına imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT

1. Əliyev R. *Pedaqogika*. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2004.
2. Məmmədov İ. *Pedaqoji texnologiyalar və təlim metodları*. Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 2010.
3. Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
4. Bruner J. S. *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press, 1966.
5. Əhmədova Ş. *Müasir təlim metodları və onların tətbiqi yolları*. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2015.
6. Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York: Longmans, Green, 1956
7. Biggs J., & Tang C. *Teaching for Quality Learning at University*. McGraw-Hill Education, 2011.
8. Marzano R. J. *The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for Effective Instruction*. ASCD, 2007.